

ШАХСНИНГ ХИССИЁТЛАРИ ЭМОЦИОНАЛ КОНЦЕПТЛАР

Хайдарова Саида Абдуқахор қизи

АДУ 2-курс магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7248966>

Kalit so'zlar: Туйғулар, эмоционал, ҳиссиёт, шахсият, ЭК нисбати.

Туйғулар шахснинг ҳаракатларида намоён бўлади, фаолият даражасини, одамнинг маълум эҳтиёжларини қондиришда қатъиятлилигини белгилайди.

Шуни қўшимча қилиш керакки, ҳис-туйғулар ва ҳиссиётлар ҳар доим индивидуалдир, уларнинг намоён бўлиши инсонлараро сезиларли даражада фарқ қилади.

Шахснинг турли хил ҳиссиётлари, эмоционал ҳолатлари, шунингдек, улар эмоционал концептларни шакллантириш учун асос эканлиги инобатга олиниб, ўрганилаётган ментал, лингвомаданий шаклланмаларнинг универсал таксономиясини ишлаб чиқиш муаммоси миллий фан олдида турган энг долзарб муаммолардан биридир. Вазият шу билан мураккаблашадики, Е.С.Бульбенко таъкидлаганидек, "деярли ҳар қандай концепт объектив вазиятга қараб эмоционал бўлиши мумкин"¹. Учинчи гуруҳ тушунчаларига инсоннинг коммуникатив хатти-ҳаракатларини тавсифловчи тушунчалар киради (масалан, ҳийла-найранг, айёрлик, рашк, ҳасад ва ҳ.к.).

Ўз навбатида, З.Е.Фоминанинг фикрига кўра, ҳиссиётлар, эмоционал ҳолатлар концептлари гуруҳида қуйидаги тушунчаларни ажратиб кўрсатиш мумкин: 1) кўркув; 2) севги); 3) умидсизлик; 4) қайғу; 5) ғазаб; 6) бахт; 7) ёлғизлик; 8) умид; 9) азобланиш; 10) соғинч; 11) афсус; 12) ажабланиш; 13) ҳасад².

Кўрсатилган эмоционал концептлар(ЭК) гуруҳига алоҳида «қувонч («радость») тушунчасини боғлаш мумкин, деб ҳисобланади³.

Ушбу тадқиқотнинг мантиғи ушбу ЭКларнинг моҳиятини аниқлашни талаб қилади. ЭК таърифлари 1-иловада келтирилган эмоционал концептларнинг ишлаб чиқилган луғатида келтирилган.

¹ Бульбенко, Э. С. Базовые составляющие эмоциональных концептов «коварство» и «хитрость»// Известия ВГПУ- 2011. –№ 4. – С. 27.

² Фомина Э.З. Эмоциональные концепты в русской, немецкой, австрийской и швейцарской художественных картинах мира// Лингвоконцептология: перспективные направления: монография / авт. кол.: А. Э. Левицкий, С. И. Потапенко, О. П. Воробьева и др.; под. ред. А. Э. Левицкого, С. И. Потапенко, И. В. Недаиновой. – Луганск: Изд-во ГУ „ЛНУ имени Тараса Шевченко”, 2013. –С. 371.

³ Погосова К.О. Концепты эмоций в английской и русской языковых картинах мира: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. – Владикавказ, 2007. – 22 с.; Першина Т.В. Эмоциональная концептосфера военного романа (на материале сопоставительного анализа текстов произведений М. Булгакова «Белая гвардия» и Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!»): Автореф. дис. ...канд. филол. наук. – Тюмень, 2011. – С. 11.

Юқоридаги таърифларда акс эттирилгани каби, оламнинг миллий эмоционал манзарасида инсоннинг бевосита ҳиссиётларини ҳам, жамиятдаги ўзаро муносабатлар жараёнида акс этадиган эмоционал ҳолатларни ҳам акс эттирувчи кўплаб ЭКлар кенг акс эттирилган. Ушбу ҳис-туйғуларнинг барчаси интенсивлиги, кучи ва чуқурлиги жиҳатидан сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин, бу шахснинг хулқ-атвориغا катта ёки кичик даражада таъсир қилади. Эмоционал кечинмаларнинг интенсивлиги турлича бўлишига қарамай, заиф ҳиссиётлар бўлмайди.

Шуни таъкидлаш керакки, албатта миллий эмоционал манзара фақат кўрсатилган ЭКлар билан чегараланмайди, шахснинг ҳиссиётлари, эмоционал ҳолатлари сони чексиздир, уларни акс эттирувчи тушунчалар сони, лексик-семантик воситалар, уларнинг ёрдамида ифодаланувчи эмоционал концептларни ўз ичига олади. Аниқланган эмоционал концептлар тўплами назарий манбаларни таҳлил қилиш, ҳиссиётларни концептуализация қилиш бўйича тадқиқотларга асосланган.

ЭК нисбати, уларнинг таснифи масаласи ҳалигача долзарб бўлиб қолмоқда. Юқоридаги таърифларда акс этганидек, кўплаб тушунчалар яқин, ўхшаш эмоционал ҳолатларни юзага келтиради, масалан, хафалик ҳисси кўп жиҳатдан ёлғизлик, сиқилиш ва азобланиш туйғусига ўхшайди. Юқори субъективлик билан ажралиб турадиган, ташхислаш қийин бўлган, шахснинг онгида ягона тажрибага кўшилиб, бир-бирига ўтадиган эмоционал ҳолатларни аниқ белгилаш жуда қийин. Вазият шу билан мураккаблашадики, кўпинча ҳатто айро эмоционал кечинмалар бирлашиши мумкин, масалан, севги азоб-уқубат билан, ёлғизлик эса ўзига ачиниш ёки аксинча, умид туйғуси билан бирга бўлиши мумкин: «Эмоционал зоналарнинг чегаралари жуда ҳаракатчан, баъзида улар орасида демаркация чизиғини чизиш қийин, улар кесишиши, бир-бирининг устига чиқиши мумкин»⁴. Шахсиятнинг барча эмоционал ҳолатларини соддалаштириш, умумлаштириш учун олимлар барча ҳиссиётларни универсаллик мезонига қараб таснифлашни таклиф қилишади. К.О.Погосова қизиқиш, қувонч, ажабланиш, ғазаб, нафрат, қайғу, қўрқув, уят, нафрат туйғуларини асосий деб атайди⁵. Шу билан бирга, луғатда берилган таърифларда акс этганидек, нафрат туйғуси бошқалар билан ўзаро алоқада бўлиш жараёнида ўзини намоён қиладиган, кўп жиҳатдан ўхшаш ҳаракатларни амалга оширадиган ҳиссиётлардир:

⁴ Першина Т.В. Кўрсатилган манба. – Б. 15.

⁵ Погосова К.О. Концепты эмоций в английской и русской языковых картинах мира: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. – Владикавказ, 2007. - С. 12.

нафрат жирканиш билан муносабатни назарда тутди. Шу билан бирга, эмоционал ҳолатларнинг юқори субъективлигини, индивидуаллигини, уларнинг ўзгарувчанлигини, динамикасини, интенсивлигининг доимий ўзгаришини, тажриба чуқурлигини, баъзи ҳис-туйғуларнинг бошқаларга ўтишини, шунингдек, ҳолатларни ифода этишнинг турли шакллари ҳисобга олган ҳолда, нафрат ва жирканиш ўртасида аниқ фарқни ажратиш ҳар доим ҳам мумкин эмас. Эҳтимол бу ҳиссиётларнинг аралашшига олиб келиши мумкин, бу эса, ўз навбатида бу ҳиссиётларни асосий деб ҳисоблашга имкон бермайди.